

Protokół donosowej próby pokarmowej			Dane
Imię i nazwisko			płeć M <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> wiek
*kryteria wyłączenia			
przebyta reakcja anafilaktyczna; <input type="checkbox"/>	skrzywienie przegrody nosa; <input type="checkbox"/>	zanikowy nieżyt nosa; <input type="checkbox"/>	szczepienia w ciągu ostatniego tygodnia;
zabiegi na nosie; w ciągu ostatnich 8 tygodni; <input type="checkbox"/>	infekcje górnych dróg oddechowych; <input type="checkbox"/>	zaostrzenie choroby alergicznej; <input type="checkbox"/>	niekontrolowana astma;
choroby dolnych dróg oddechowych w przebiegu z ciężką obturacją lub restrykcją; <input type="checkbox"/>	przeciwwskazanie do podania adrenaliny, leków β -adrenergicznych and ACE <input type="checkbox"/>	brak dostępu do sprzęt i leków w leczeniu wstrząsu anafilaktycznego; <input type="checkbox"/>	naturalna ekspozycja na alergeny nieszące ryzyko wstrząsu; <input type="checkbox"/>
Immunoterapia swoista; <input type="checkbox"/>	ciężkie choroby serca; <input type="checkbox"/>	ciężkie choroby systemowe; <input type="checkbox"/>	ciąża <input type="checkbox"/>
Badanie kontrolne			
Ocena subiektywna (VAS)	świąd nosa 0	_____ 10	
	liczba kichnięć 0	_____ 10	
	wydzielina nosowa 0	_____ 10	
	blokada nosa 0	_____ 10	
Techniki obiektywne (OR)	RMM	PA/cm ³ /s.	
	PNIF	L/min.	
	RA	CSA-1 (cm ²) CSA-2 (cm ²)	
	**RO	ΔE	

Notatki.....					
*próba prowokacyjna (dawki wzrastające alergenu: 12.5, 25, 50, and 100 µg)					
Objawy subiektywne (VAS)	świąd nosa	0	_____	10	
	liczba kichnięć	0	_____	10	
	wydzielina nosowa	0	_____	10	
	blokada nosa	0	_____	10	
Ocena obiektywna (OR)	RMM		PA/cm ³ /s.		
	PNIF		L/min.		
	RA		CSA-1 (cm ²) CSA-2 (cm ²)		
	**RO		ΔE		
Notes					
.....					
.....					
*próba dodatnia		*próba umiarkowanie dodatnia		*próba prowokacyjna ujemna	
VAS/≥55 mm	Technika obiektywna	VAS/≥23 mm		VAS/bez objawowo	
	RMM/≥40% przepływ na poziomie 150 Pa	RMM/≥20% przepływ na poziomie 150 Pa		RMM/bez ograniczeń przepływu	
	PNIF/≥40% ograniczenie przepływu	PNIF/≥20% ograniczenie przepływu		PNIF/bez ograniczeń przepływu	
	RA/≥40% ograniczenie przekroju CSA-2/	RA/≥20% ograniczenie przekroju CSA-2		RA/zachowany przekrój CSA-2	

	**RO/ Δ E: spadek 40%		**RO/ Δ E: spadek 20%		RO/ Δ E: brak spadku	
--	------------------------------	--	------------------------------	--	-----------------------------	--

* EAACI Position paper on the standardization of nasal allergen challenges [4], ** Wüstenberg et al./0.52 OD [9]